

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР

Преподаватель: Зияева Умида Тураходжаевна

Студент: Икрамова Мафтуна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20553002>

Аннотация В данной статье рассматриваются вопросы экономического воспитания детей старшего дошкольного возраста посредством дидактических игр. Освещается значение формирования у дошкольников первоначальных экономических представлений, навыков рационального использования ресурсов, бережливости, трудолюбия и финансовой грамотности. Особое внимание уделяется роли дидактических игр как эффективного педагогического средства, способствующего развитию познавательной активности, самостоятельности и коммуникативных навыков детей.

Ключевые слова: экономическое воспитание, старший дошкольный возраст, дидактические игры, финансовая грамотность, экономическая культура, игровая деятельность, познавательное развитие, семейный бюджет.

Abstract

This article examines the economic education of senior preschool children through didactic games. The study highlights the importance of developing children's basic economic concepts, rational use of resources, thriftiness, diligence, and financial literacy. Special attention is paid to the role of didactic games as an effective pedagogical tool that promotes cognitive activity, independence, and communication skills in preschool children.

Keywords: economic education, senior preschool age, didactic games, financial literacy, economic culture, игровая activity, cognitive development, family budget.

Annotatsiya

Mazkur maqolada katta maktabgacha yoshdagi bolalarni didaktik o'yinlar vositasida iqtisodiy tarbiyalash masalalari yoritilgan. Tadqiqotda bolalarda dastlabki iqtisodiy tasavvurlarni, resurslardan oqilona foydalanish ko'nikmalarini, tejamkorlik, mehnatsevarlik hamda moliyaviy savodxonlikni shakllantirishning ahamiyati ochib berilgan. Didaktik o'yinlarning bolalar bilish faolligi, mustaqilligi va muloqot ko'nikmalarini rivojlantiruvchi samarali pedagogik vosita sifatidagi o'rni alohida ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: iqtisodiy tarbiya, katta maktabgacha yosh, didaktik o'yinlar, moliyaviy savodxonlik, iqtisodiy madaniyat, o'yin faoliyati, bilish rivoji, oilaviy budjet.

В современных условиях социально-экономического развития общества особую актуальность приобретает проблема формирования у подрастающего поколения основ экономической культуры и финансовой грамотности. Экономическое воспитание детей начинается с раннего возраста, поскольку именно в дошкольный период закладываются основы мировоззрения, формируются первые представления о труде, деньгах, потребностях человека, бережливости и рациональном использовании ресурсов[1]. В связи с этим система дошкольного образования ориентирована не только на

интеллектуальное и нравственное развитие ребёнка, но и на подготовку его к жизни в современном обществе.

Старший дошкольный возраст является благоприятным этапом для формирования первоначальных экономических знаний и навыков. В этот период дети активно познают окружающий мир, проявляют интерес к деятельности взрослых, учатся взаимодействовать со сверстниками и осваивают социальные нормы поведения[2]. Именно поэтому экономическое воспитание должно осуществляться в доступной, интересной и соответствующей возрастным особенностям форме.

Одним из наиболее эффективных средств экономического воспитания дошкольников выступают дидактические игры. Игра является ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста и способствует развитию мышления, памяти, внимания, воображения и коммуникативных способностей. Использование дидактических игр позволяет в игровой форме знакомить детей с элементарными экономическими понятиями: «деньги», «товар», «покупка», «цена», «профессия», «труд», «семейный бюджет». Через игровые ситуации дети учатся принимать решения, сравнивать, анализировать, распределять ресурсы и понимать значение труда человека[3].

Экономическое воспитание детей старшего дошкольного возраста является важным направлением современного дошкольного образования, поскольку в условиях развития рыночных отношений и повышения требований общества к уровню финансовой грамотности личности возникает необходимость формирования у детей первоначальных экономических представлений уже на ранних этапах развития[4]. Старший дошкольный возраст рассматривается как наиболее благоприятный период для усвоения элементарных знаний об окружающем социально-экономическом мире, так как именно в этот период у ребёнка активно развиваются познавательные процессы, формируются основы мировоззрения, навыки общения, самостоятельности и социального поведения. Экономическое воспитание способствует развитию у детей бережливости, ответственности, трудолюбия, рационального отношения к предметам и ресурсам, а также понимания значения труда в жизни человека. Важным условием эффективности данного процесса является использование методов и форм обучения, соответствующих возрастным особенностям дошкольников. Одним из наиболее результативных средств экономического воспитания выступают дидактические игры, которые обеспечивают доступное и эмоционально насыщенное усвоение детьми экономических понятий и социальных норм.

Дидактическая игра как ведущий вид деятельности дошкольников обладает значительным педагогическим потенциалом и позволяет организовать процесс обучения в естественной и интересной для ребёнка форме. В игровой деятельности дети легче воспринимают новую информацию, проявляют познавательную активность, учатся взаимодействовать друг с другом и применять полученные знания в практических ситуациях[5]. Использование дидактических игр в экономическом воспитании способствует формированию у детей представлений о труде взрослых, профессиях, деньгах,

товарах, услугах, покупках, семейном бюджете и рациональном потреблении. Благодаря моделированию жизненных ситуаций ребёнок получает возможность не только познакомиться с элементарными экономическими явлениями, но и освоить простейшие формы экономического поведения⁶. В процессе игры дети учатся сравнивать, анализировать, делать выбор, распределять ресурсы и принимать решения, что положительно влияет на развитие логического мышления и самостоятельности.

Особое значение в экономическом воспитании дошкольников имеют сюжетно-ролевые и настольно-печатные игры экономической направленности. Такие игры, как «Магазин», «Семья», «Банк», «Кафе», «Ярмарка», позволяют детям воспроизводить реальные социально-экономические отношения и осваивать различные модели поведения. В ходе игровой деятельности дети выполняют роли продавцов, покупателей, кассиров, работников различных профессий, что способствует расширению их представлений о трудовой деятельности и её общественной значимости.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Аменд, А. Ф., и Н. Н. Соколова. *Экономическое воспитание дошкольников*. Москва, Просвещение, 2003, pp. 15–48.
2. Белошистая, А. В. *Развитие мышления детей дошкольного возраста*. Москва, Владос, 2011, pp. 72–96.
3. Божович, Л. И. *Личность и её формирование в детском возрасте*. Санкт-Петербург, Питер, 2008, pp. 114–139.
4. Венгер, Л. А. *Психология дошкольного возраста*. Москва, Просвещение, 1988, pp. 95–126.
5. Выготский, Л. С. *Воображение и творчество в детском возрасте*. Москва, Просвещение, 1991, pp. 52–74.
6. Давыдов, В. В. *Проблемы развивающего обучения*. Москва, Педагогика, 1986, pp. 101–129.